

РАЗВИТИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ: ВЫЗОВЫ И СТРАТЕГИИ

Айткулова Гулжавхар Шекербаевна

преподаватель кафедры Узбекского языка и литературы

Термезского государственного университета

инженерии и агротехнологий

E-mail: guljavxaraitkulova@gmail.com

Аннотация: Данная статья раскрывает феномен этнокультурных интересов, обучающихся в процессе изучения русского языка как иностранного. Рассматривает современные вызовы, с которыми сталкиваются преподаватели в условиях поликультурной аудитории, а также предлагаются педагогические стратегии, направленные на интеграцию этнокультурного компонента в учебный процесс. Особое внимание уделено роли этнокультурной рефлексии как фактору мотивации и активизации учебной деятельности.

Ключевые слова: этнокультурные интересы, межкультурная коммуникация, обучение РКИ, поликультурная аудитория, образовательные стратегии.

Межкультурная коммуникация играет все более значимую роль в современном мире, где границы между странами становятся все более размытыми, а люди различных культур взаимодействуют между собой на профессиональном и личном уровне. В этом контексте развитие навыков иностранного языка, включая русский язык, становится важным для успешной межкультурной коммуникации. Современная парадигма преподавания русского языка как иностранного (РКИ) акцентирует внимание не только на языковой, но и на культурной составляющей учебного процесса. Язык является неотъемлемым носителем национального менталитета и культурной идентичности, а потому изучение РКИ требует учета этнокультурных интересов студентов. Развитие этих интересов позволяет формировать устойчивую мотивацию, углублять межкультурную компетентность и делать процесс изучения языка более лично ориентированным.

Сущность и образовательное значение этнокультурных интересов можно определить, как устойчивую когнитивную и эмоциональную направленность личности на изучение собственной и чужой культуры в контексте межкультурного

взаимодействия. Такие интересы проявляются в стремлении понимать культурные традиции, нормы, символику и ценности как своей, так и других этнических общностей.

С точки зрения педагогики, развитие этнокультурных интересов способствует:

- 1) Повышению мотивации к изучению иностранного языка;
- 2) Формированию позитивного отношения к языковой и культурной знаковости;
- 3) Расширению культурного кругозора студентов;
- 4) Становлению межкультурной толерантности и диалогического мышления.

В условиях глобализации и международной мобильности преподаватели русского языка в поликультурной аудитории сталкиваются с рядом вызовов:

- 1) Многообразие культурных кодов: В одной группе могут обучаться студенты разных национальностей: узбеки, казахи, таджики, туркмены, татары, афганцы, хотя у всех этих наций схожая культура, но каждая из этих нации имеет собственные представления о коммуникации, обучении и авторитете.
- 2) Стереотипы и этноцентризм: У студентов могут быть устойчивые (порой негативные) представления о русской культуре, мешающие адекватному восприятию языка.
- 3) Языковой барьер в освоении культурных реалий: Понимание культурных реалий часто затрудняется отсутствием лексических и фоновых культурных знаний.
- 4) Недостаток учебных материалов: Во многих программах обучения РКИ культурный компонент представлен фрагментарно и не системно.

Стратегии развития этнокультурных интересов. Для преодоления вышеуказанных вызовов целесообразно использовать следующие стратегии:

1) Интеграция этнографического и этнокультурного материала

- а) Введение тем о традициях, праздниках, семейных обрядах, кухне, этикете народов России.
- б) Сравнительный анализ культур (тюркской и славянской).
- в) Использование аутентичных текстов, видеоматериалов, народной музыки, фольклора.

2) Проектно-исследовательская деятельность

- а) Подготовка студентами мини-исследований о национальных особенностях языка и культуры.
- б) Создание этнокультурных презентаций и видеороликов.
- в) Организация «дней культур» в формате межкультурного обмена.

3) Диалоговые формы общения

- а) Организация дискуссий и дебатов на культурные темы.
 - б) Обсуждение межкультурных недопониманий, неверных представлений и поиск способов их преодоления.
 - в) Ролевые игры с элементами культурного контекста.
- 4) *Рефлексивный подход*
- а) Введение дневников культурных наблюдений.
 - б) Поощрение сравнительных описаний студентами собственных и русских культурных практик.
 - в) Обсуждение вопросов идентичности, традиций, восприятия «своего» и «чужого».

5) *Практические результаты и перспективы*

Опыт проведения занятий с элементами этнокультурного и этнографического контента показывает повышение интереса к языку, рост когнитивной активности студентов и улучшение уровня межкультурной адаптации. По данным анкетирования студентов РКИ в нашем университете показали, что задания этнокультурного и этнографического характера помогают лучше понимать язык и чувствовать его «живую» природу.

В заключении статьи можно сделать вывод, что развитие этнокультурных интересов — это не вспомогательная, а стратегическая задача в преподавании русского языка как иностранного. Только через глубокое погружение в культурный контекст возможно формирование устойчивой мотивации, коммуникативной гибкости и межкультурной компетентности студентов. Преподаватель, владеющий соответствующими стратегиями, может не только научить языку, но и сформировать у обучающихся уважение к иному этносу: культуре и традициям.

ЛИТЕРАТУРА

- 1) Сафонова Виктория Викторовна. Социокультурный подход к обучению иностранному языку как специальности: диссертация ... доктора педагогических наук: 13.00.02. — Москва, 1992. — 528 с.
- 2) Хубешты Артур Феликсович. Этнокультурный компонент в образовательном процессе. *Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology*. 2018. Т. 7. № 4(25)
- 3) Бережнова Л.Н., Набок И.Л., Щеглов В.И. *Этнопедагогика*. М.: Академия, 2007. 233 с.
- 4) Айткулова, Г. (2023). Педагогические условия формирования этнокультурных интересов студентов в Узбекистане. *Академическая международная*

конференция по междисциплинарным исследованиям и образованию, 1(4), 118–120. <https://aidlix.com/index.php/us/article/view/381>

- 5) Aytkulova, . G. (2023). The history of the development of methods of teaching the russian language as a science. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 2(8), 56–58. <https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/14064>